

3 с/б

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Секция физики

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

(Материалы совещания секции физики Московского общества испытателей природы по динамике сплошных сред)

Издательство "Наука"

Главная редакция восточной литературы

Москва - 1980

148/5

М.И.Хмельник, В.П.Шейнов, Е.Д.Ярошенко

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ФИЛЬТРАЦИИ В КАНАЛЫ

В неустойчивых, легко размываемых и плывущих грунтах при наличии размывающих скоростей (больших I-I, 5 м/сек) в русле водопроводящих каналов глубиной 2-3 м целесообразно меженный поток сосредоточить в лотках. Свободный выход грунтовых вод достигается выполнением лотков из пористого перфорированного бетона.

Однако такие лотки в плавунных грунтах (особенно при наличии грунтово-напорного питания) подвержены выпору. Поэтому естественно рассмотреть вопрос об устойчивости относительно выпора специальных конструкций лотков, например [3] при наличии у них горизонтальных открьлков (рис. I). В принципе такие открьлки должны повышать устойчивость лотка за счет веса грунта над ним и снижения кривой депрессии, ибо водопроницаемые открьлки играют роль дренажа.

Выбор длины этих открьлков целесообразно проводить на основании расчета сил, действующих в приоткосной зоне и основании русла.

В работе дан способ гидромеханического расчета этих сил; при этом учитывается наличие кривой депрессии, то есть фильтрация рассматривается как безнапорная.

I. Математическая постановка задачи такова.

Рассматривается плоская вертикальная фильтрация грунтовых вод в безграничном снизу пласте (при линейном режиме фильтрации) к пористому лотку D, CD (рис. I), скрепленному с тонкой пористой пластиной $B, ABMN$ (служащей для лучшего ударжания лотка в грунте). Для упрощения математического исследования задачи будем рассматривать пластину как бесконечно тонкую (то есть заменим ее отрезком прямой B, AB , и будем рассматривать поверхность лотка и пластины как линии равного напора.

Рис. I

Ставится задача определения поля скоростей и давлений в области течения и определения формы кривой депрессии. В силу симметрии достаточно ограничиться отысканием решения в правой половине области течения $OABCD$ (рис. I). Как известно [1], задача расчета такого фильтрационного течения сводится к определению комплексного потенциала

$$W = \varphi + i\psi = f(z), \quad (1.1)$$

где φ - потенциал скорости, определяемый соотношением

$$\varphi = -k_0 h = -\left(\frac{P}{\gamma} - y\right)k_0, \quad (1.2)$$

ψ - функция тока, k_0 - коэффициент фильтрации, P - давление, h - напор, γ - удельный вес воды, $z = x + iy$ - комплексная координата области течения.

Граничные условия задачи заключаются в том, что $\psi = 0$ на линии симметрии OA и $\psi = -q$ ($2q$ - расход в лотке) на кривой депрессии; кроме того, на этой кривой выполняется обычное [1] условие $\varphi_0 + k_0 y = k_0 y_0$; на поверхности лотка и открытка $ABCD$ $\varphi = 0$. Решение ищем в предположении отсутствия участка высачивания.

Будем считать также заданным уравнение криволинейной части лотка CD в виде $F(x, y) = 0$.

2. Ищем решение задачи в параметрическом виде, определяя зависимость $W = W(Z)$ через систему соотношений

$$Z = Z(t), \quad W = W(t),$$

где $t = \xi + i\eta$ - параметрическое переменное.

Рис.2

Рис.3

Выберем в качестве области параметрического переменного верхнюю полуплоскость (рис.2), с указанным на рисунке соответствием точек. Область (t) характеризуется двумя вспомогательными параметрами $\alpha > 1$ и $\beta > \alpha$, подлежащими определению. Для определения зависимости $W(t)$ строим область (рис.3) изменения W (в силу граничных условий она будет представлять собой изображенную на рисунке полуполосу) и определяем $W(t)$ через интеграл Кристоффеля-Шварца [2]; в результате получаем

$$W = q \left[\frac{1}{\pi} \ln t - \frac{2}{\pi} \ln(\sqrt{t-1} + i) \right]. \quad (2.1)$$

3. Чтобы найти зависимость $Z(t)$, определим сначала, как это часто делается в задачах безнапорной фильтрации, функцию Жуковского [1]

$$W_{жк} = K_0 Z + iW, \quad (3.1)$$

$$+ \frac{\sqrt{t}}{\pi} \left[Q(t) + Q_1(t) \ln \frac{t-\alpha}{t-1} \right], \quad (4.2)$$

$$Q(t) = \sum_{k=0}^n \sum_{m=0}^{k+1} a_k \rho_{k+2}^m \frac{(\alpha-t)^{k+3-m} - (1-t)^{k+3-m}}{k+3-m} (t-\alpha)^m. \quad (4.3)$$

Полагая здесь $t = \xi \in [1, \alpha]$, получаем уравнение криволинейной части контура:

$$x(\xi) = -\frac{2q}{K_0} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{\xi-1}} + \frac{y_0}{\pi} \ln \frac{\sqrt{\xi-1}}{\sqrt{\xi+1}} + \frac{\sqrt{\xi}}{\pi} \left[Q(\xi) + Q_1(\xi) \ln \frac{\alpha-\xi}{\xi-1} \right], \quad (4.4)$$

$$y(\xi) = M(\xi) = \sqrt{\xi} Q_1(\xi). \quad (4.5)$$

Выбирая внутри отрезка $(1, \alpha)$ произвольно $(n-1)$ точек и подставляя их в эти соотношения, а затем в уравнение контура, получаем систему $(n-1)$ трансцендентных уравнений.

Еще четыре уравнения получаем, используя условия

$$x(\alpha) = 0, y(1) = y_0, x(\beta) = \beta, (dx/d\xi) = 0 \text{ при } x = \beta.$$

Последнее условие следует из того, что при $t = \beta$ происходит нарушение конформности отображения.

Таким образом для определения $(n+1)$ постоянных a_j , постоянных α, β получаем систему $(n+3)$ трансцендентных уравнений.

Величина y_0 находится из условия

$$\text{(так как } h=0 \text{ на поверхности канала). } y_0 = \frac{P_\alpha - P_\kappa}{\delta} \quad (4.6)$$

5. Практическое нахождение решения полученной системы уравнений производится следующим образом. Все уравнения записываются в виде $F_j = 0$ и ищется точка абсолютного

минимума $\sum F_i^2$. Она находится программой *CONFORM-7*, которая реализует метод сопряженных градиентов.

Программа *CONFORM-8* вычисляет значения комплексного потенциала в точках заданной сетки.

Программа *CONFORM-9* 1) численным дифференцированием таблично заданного комплексного потенциала находит комплексную скорость в указанных точках; 2) с учетом веса грунта и архимедовой силы вычисляет результирующую силу; 3) выделяет совокупность точек, у которых вертикальная составляющая результирующей силы направлена вверх; 4) вычисляет силу выпора, сравнивает ее с силой веса грунта над открылками и весом незатопленной части лотка, что и позволяет решить вопрос об устойчивости лотка с открылками относительно выпора.

Вычисления проведены для лотков полукругового профиля, с различной длиной открылков, при значении коэффициента фильтрации $K_0 = 1-5$ м/сут. (канал предполагается проложенным в мелкозернистом песке).

Расчет приводит к выводу, что при указанных условиях открылки, общая длина которых равна диаметру лотка, являются достаточным средством обеспечения устойчивости лотка относительно выпора.

6. Метод, использованный для решения задачи о течении в пласте безграничной мощности, можно обобщить для исследования течения к лотку в пласте с горизонтальным водсупором, расположенным на расстоянии T от точки A по вертикали. Область параметрического переменного будет в этом случае отличаться от области, изображенной на рис.3 тем, что на отрицательной части оси абсцисс будет еще расположена точка K ($\xi = -x$), $x > 0$; соответствующая точка в физической плоскости - точка подошвы пласта, лежащая на оси ординат. Зависимость $\omega(t)$ дается здесь также формулой (2.1). Для $Z(t)$ получаем соотношение:

$$Z(t) = -\frac{T+y_0}{\pi} \ln \frac{\sqrt{x+t}-\sqrt{x}}{\sqrt{x+t}+\sqrt{x}} + \frac{y_0}{\pi} \ln \frac{\sqrt{x+t}-\sqrt{1+x}}{\sqrt{x+t}+\sqrt{1+x}} +$$

$$+ q \frac{\sqrt{t+x}}{\pi k_0} \int_{-x}^0 \frac{y(\tau) d\tau}{\sqrt{t+x}(\tau-t)} + \frac{\sqrt{t+x}}{\pi} \int_0^{\alpha} \frac{M(\tau) d\tau}{\sqrt{t+x}(\tau-t)} -$$

$$- \frac{i q}{k_0} \ln \frac{t}{(\sqrt{t-1}+i)^2}, \quad (6.1)$$

$$y(\tau) = \frac{q}{\pi} \ln \left[\frac{|\xi|}{(1+\sqrt{1+|\xi|})^2} \right].$$

Для определения параметров α , β , x имеем уравнения:

$$\frac{\ell}{2} = Z(\beta), \left[\frac{dZ(\xi)}{d\xi} \right]_{\xi=\beta} = 0, Z(\alpha) = 0. \quad (6.2)$$

Для приближенного определения функции $M(\tau)$ представим ее в виде:

$$\left[\frac{\psi_0}{\sqrt{1+x}} + \sqrt{\tau-1} \sum_1^n a_k \tau^{k-1} \right] \sqrt{\tau+x} \equiv M_1(\tau),$$

$$\tau \in \left(1, \frac{\alpha+1}{2} \right),$$

$$\sqrt{\tau+x} \sum_1^n b_k \tau^{k-1} (\tau-\alpha)^2 \equiv M_2(\tau),$$

$$\tau \in \left(\frac{\alpha+1}{2}, \alpha \right). \quad (6.3)$$

При выборе этого выражения учитывается поведение функции $Z(\xi)$ вблизи концов AD . Неизвестные коэффициенты a_k , b_k определяем из системы $2n$ уравнений:

$$M_1\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = M_2\left(\frac{\alpha+1}{2}\right), \quad (6.4)$$

$$F[x(\xi_j), y(\xi_j)] = 0, \quad (6.5)$$

$$j = 1, 2, \dots, 2n-1,$$

где ξ_j - абсциссы произвольно выбранных точек на оси $O\xi$ и $\xi_j \in (1, 2)$.

После определения $M(\xi)$ получаем, таким образом, решение задачи в параметрическом виде.

Л и т е р а т у р а

1. В.И.Аравин, С.Н.Нумаров. Теория движений жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. ГИТТЛ, М., 1953.
2. М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат. Методы теории функций комплексного переменного. "Наука", М., 1973.
3. Э.И.Михневич. Новые типы креплений мелиоративных каналов. "Урожай", Минск, 1978.